

Arquitetura e Design Patterns aplicados ao Sistema Gerenciador de Projetos integradores com MySQL Database

*Architecture and Design Patterns applied to the
Project Management System integrator with MySQL
Database*

*Arquitectura y Patrones de Diseño aplicados al
Sistema de Gestión de Proyectos Integradores con
MySQL Database*

Kaique Caitano Dos Santos¹

Kaique.santos40@fatec.sp.gov.br

Diego Marques Da Costa¹

diego.costa36@fatec.sp.gov.br

Luiz Carlos Gimenes F. De Souza¹

luiz.sousa20@fatec.sp.gov.br

Nicole Lisboa De Carvalho¹

nicole.carvalho3@fatec.sp.gov.br

Vinicius De Moraes Crepaldi¹

vinicius.crepaldi01@fatec.sp.gov.br

Sirley Ambrosia Vitoria Addão¹

sirley.addao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Arquitetura de software.
Design Patterns.
MySQL Database.
Projetos Integradores.*

Keywords:

*Software Architecture.
Design Patterns.
MySQL Database.
Integration Projects.*

Palabras clave:

*Arquitectura de software.
Patrones de diseño.
Base de datos MySQL.
Proyectos de integración.*

Apresentado em:

05 dezembro, 2025

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo apresenta a arquitetura e os padrões de projeto aplicados ao Sistema Gerenciador de Projetos Integradores (SGPI), desenvolvido para o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Fatec. O sistema foi concebido em resposta às limitações de armazenamento impostas pela parceria com a Microsoft. A solução adota arquitetura em camadas com separação de responsabilidades entre apresentação, lógica de negócio e persistência. Três Design Patterns foram implementados: Factory Method para criação de perfis de usuários, Facade para geração de relatórios e Observer para gerenciamento de notificações. A persistência utiliza MySQL Database permitindo armazenamento eficiente de documentos, apresentações e vídeos. O backend foi desenvolvido em Node.js com Express.js, seguindo práticas de engenharia de software para garantir escalabilidade, segurança e manutenibilidade. A pesquisa demonstra como arquitetura de software contribui para sistemas acadêmicos robustos e evolutivos.

Abstract:

This article presents the architecture and design patterns applied to the Integrative Projects Management System (SGPI), developed for the Multiplatform Software Development course at Fatec. The system was designed in response to storage limitations imposed by the partnership with Microsoft. The solution adopts layered architecture with separation of responsibilities among presentation, business logic, and data persistence. Three Design Patterns were implemented: Factory Method for user profile creation, Facade for report generation, and Observer for notification management. Persistence uses MySQL Database, allowing efficient storage of documents, presentations, and videos. The backend was developed in Node.js with Express.js, following software engineering best practices to ensure scalability, security, and maintainability. The research demonstrates how software architecture contributes to robust and evolutionary academic systems.

Resumen:

Este artículo presenta la arquitectura y los patrones de diseño aplicados al Sistema de Gestión de Proyectos Integradores (SGPI), desarrollado para el curso de Desarrollo de Software Multiplataforma de Fatec. El sistema fue concebido en respuesta a las limitaciones de almacenamiento impuesta por la asociación con Microsoft. La solución adopta arquitectura en capas con separación de responsabilidades entre presentación, lógica de negocio y persistencia. Tres Design Patterns fueron implementados: Factory Method para creación de perfiles de usuarios, Facade para generación de informes y Observer para gestión de notificaciones. La persistencia utiliza MySQL Database, permitiendo el almacenamiento eficiente de documentos, presentaciones y vídeos. El backend fue desarrollado en Node.js con Express.js, siguiendo prácticas de ingeniería de software para garantizar escalabilidad, seguridad y mantenibilidad. La investigación demuestra cómo arquitectura de software contribuye a sistemas académicos robustos y evolutivos.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Com a oferta e instituição do Curso Superior Tecnólogo em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM), anunciada pelo Centro Paula Souza em 26 de novembro de 2020 e ofertada a partir do primeiro semestre de 2021, houve um aumento significativo na produção de artefatos (documentos, apresentações e vídeos) vinculados ao modelo de portfólio denominado Projetos Integradores (PI).

Paralelamente, entre 2023 e 2024, a Microsoft promoveu mudanças em sua parceria educacional (Microsoft 365 for Education), passando a impor limites de espaço em nuvem e adotando o modelo de *pooled storage*. Essas alterações resultaram em redução do espaço em nuvem anteriormente disponível para alunos, professores e colaboradores vinculados a domínios do Centro Paula Souza.

Como resposta a essas mudanças, as unidades publicaram comunicados orientando sobre a redução de espaço, revelando uma lacuna prática: cursos que dependiam do armazenamento cedido pela parceria passaram a enfrentar dificuldades e risco de perda de acesso ou indisponibilidade de documentos acadêmicos. Diante desse cenário, o aumento da demanda por recursos de armazenamento gerado pela oferta do curso de DSM justificou o desenvolvimento e implementação de um Sistema Web que anteriormente era gerenciado em sua totalidade pelo Microsoft Teams.

No entanto, apenas oferecer mais espaço de armazenamento não resolve o problema por completo. O levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais do Sistema de Gerenciamento de Projetos Integradores (SGPI) exige uma solução projetada com atenção à arquitetura de software. Uma arquitetura em camadas permite isolar responsabilidades (apresentação, lógica de negócio, persistência), facilitar testes e manutenção, e habilitar otimizações específicas na camada de persistência quando operada sobre um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) robusto como o MySQL. Os Design Patterns complementam a arquitetura oferecendo soluções consagradas para problemas recorrentes de criação, composição e comunicação entre componentes. Padrões como MVC, Factory Method, Observer e Facade aumentam a modularidade, reutilização e testabilidade do sistema, atributos essenciais para um sistema web acadêmico que deve evoluir sem comprometer a confiabilidade dos dados.

Este artigo se propõe a descrever a arquitetura adotada para o SGPI, os padrões de projeto aplicados e a integração com recursos de persistência do MySQL Database para atender requisitos de segurança, desempenho e armazenamento dos artefatos produzidos no curso de DSM.

2. Fundamentação Teórica

Neste item serão abordados os fundamentos técnicos de arquitetura de software, padrões de projeto e persistência de dados que embasam a necessidade de sua implementação no SGPI.

2.1. Arquitetura de Software

A construção de uma casa sem planejamento arquitetônico pode resultar em problemas estruturais a longo prazo, exigindo reformas constantes e elevando os custos de manutenção. Discutir arquitetura é trazer luz na necessidade de organização e padronização de um projeto, sendo crucial para reduzir retrabalho, custos e esforços durante a fase de desenvolvimento e manutenção. Martin (2017, p.48) destaca que “o objetivo da arquitetura de software é minimizar os recursos humanos necessários para construir e manter um determinado sistema”. No contexto do sistema SGPI, o estudo e aplicação da arquitetura de software é fundamental, pois a aplicação lida com múltiplos perfis de usuários, diferentes fluxos de trabalho e demandas crescentes de armazenamento, exigindo uma estrutura capaz de sustentar a evolução contínua com baixo custo de manutenção.

Antes da década de 1990, a arquitetura de software era deixada de lado no desenvolvimento de sistemas, o que resultava em alta complexidade, falta de padronização, dificuldades na manutenção,

problemas de desempenho e escalabilidade, em vista a esse problema Len Bass, Paul Clements e Rick Kazman lançaram o livro *Software Architecture in Practice* (1997), que consolidou o conceito e demonstrando como a arquitetura permite alinhar decisões técnicas aos atributos de qualidade. Posteriormente Sommerville (2019) agregou que uma boa arquitetura é essencial para escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção.

Esses atributos são particularmente relevantes para o SGPI, pois o sistema precisa ser escalável para acompanhar a entrada de novas turmas, seguro para proteger informações sensíveis dos usuários e flexível para permitir adaptações em semestres futuros, sem comprometer funcionalidades já existentes.

A arquitetura em camadas e o modelo cliente-servidor são exemplos de tipos de arquitetura. O padrão de projeto MVC, ilustra bem a aplicação prática em sistemas web ao dividir responsabilidades entre Model, View e Controller. Essa divisão, já adotada no SGPI, permite que a regra de negócio como: cadastro e avaliações de entregas, sejam separadas da interface de usuário (UI) e da coordenação das requisições ao servidor, tornando o sistema mais modular e de fácil manutenção.

Na camada de persistência, sistemas modernos frequentemente adotam bancos de dados relacionais como o MySQL Database. Esses sistemas oferecem não apenas garantia de consistência em estruturas com forte relacionamento entre entidades, mas também funcionalidades avançadas para o tratamento de dados não estruturados. Com suporte a armazenamento eficiente de Large Objects (LOBs), como documentos e mídias, através de tipos de dados como BLOB e TEXT, que permitem guardar grandes volumes de dados binários e textuais. Embora não possua uma tecnologia de SecureFiles nativa, a flexibilidade do MySQL permite a integração com soluções externas ou a implementação de estratégias de aplicação para compressão e gerenciamento otimizado desses dados. No SGPI onde os relacionamentos entre os dados no banco são muito fortes e uma ampla interconexão entre os dados, essa tecnologia é aplicada para armazenar de forma eficiente documentos, apresentações, vídeos entregues pelos alunos e seus relacionamentos entre as tabelas, garantindo integridade transacional.

Segundo Russell Sears, Van Ingen & Jim Gray (2006), armazenar objetos grandes diretamente no banco de dados facilita operações de backup e restore unificados, pois tanto os dados estruturados quanto os dados binários ficam sob o mesmo regime transacional. Da mesma forma, Ethan Miller & Michael Shapiro (1999) destacam que, em cenários com muitas consultas ad hoc, o uso de BLOBs no banco garante a atomicidade das operações que envolvem arquivos + metadados, além de simplificar a recuperação em caso de falhas.

2.2. A Camada de Persistência na Arquitetura

Um componente crítico em qualquer arquitetura de software é a camada de persistência, responsável por armazenar e recuperar os dados da aplicação. A escolha da tecnologia de banco de dados (SQL como MySQL/Oracle ou NoSQL como o MongoDB) é uma das decisões arquiteturais mais importantes, pois define como a lógica de domínio irá interagir com os dados, a natureza dos dados da aplicação.

No contexto do Sistema de Gerenciamento de Projetos Integradores, a opção foi pelo uso integral do MySQL como sistema de gerenciamento de dados. O MySQL é responsável tanto pelo armazenamento das entidades fortemente relacionais como: usuários, grupos, tarefas e avaliações. Além disso, ele é responsável pelo gerenciamento de documentos, mídias e arquivos de apoio relacionados às entregas acadêmicas. Para isso, recursos como BLOB (Binary Large Object) e LONGBLOB, que permitem armazenamento eficiente de documentos, apresentações e vídeos, com suporte a vários tipos de dados. Dessa forma, o SGPI garante consistência transacional, integridade referencial e suporte a dados não estruturados, simplificando a arquitetura e centralizando o gerenciamento da informação.

2.3. Design Patterns

Padrões de projeto, são soluções reutilizáveis para problemas recorrentes no desenvolvimento de software. Eles foram introduzidos formalmente no livro “Design Patterns: Elements of Reusable Object-

Oriented Software” (1994), escrito por Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides, conhecidos como o Gang of Four (GoF). O objetivo principal desses padrões é oferecer soluções testadas para problemas frequentes no design de sistemas orientados a objetos.

Ao contrário dos frameworks, que fornecem uma estrutura completa na qual o código é construído, os padrões de projeto não são pedaços de código prontos, mas sim descrições abstratas que orientam como o código pode ser organizado. Enquanto frameworks impõem uma arquitetura pré-definida, os padrões de projeto oferecem maior flexibilidade e podem ser combinados de diversas maneiras em diferentes cenários para melhorar o desenvolvimento do sistema e a sua manutenção futura ajudando na otimização do ciclo de vida de um projeto de software.

2.4. Categorias de Design Patterns

Os Padrões de projeto podem ser divididos em três categorias principais, onde entram os seus 23 padrões de design como subclasses. Com exemplos onde cada padrão se encaixa nas categorias principais.

2.5. Padrões Estruturais

Este grupo de padrões de projeto facilita o projeto de software ao identificar uma maneira simples de realizar relacionamentos entre entidades. Esses padrões são todos sobre composição de Classes e Objetos. Os padrões estruturais de criação de classes usam herança para compor interfaces, enquanto os padrões estruturais de objetos definem maneiras de compor objetos para obter novas funcionalidades. Exemplos de padrões de projeto estrutural incluem: adapter, decorator, bridge, composite, flyweight, facade e proxy.

No SGPI, o padrão Facade é especialmente útil na geração de relatórios do coordenador. Para compilar um relatório completo, o sistema precisa consultar diversas subclasses, como entregas, notas, grupos e projetos. Sem uma camada intermediária, o coordenador teria que acessar diretamente cada um desses componentes, resultando em um código complexo e de difícil manutenção.

O Facade resolve esse problema introduzindo uma classe que age como uma “fachada”, oferecendo uma interface unificada e simples, como um método gerarRelatorio(). Internamente, ela encapsula as chamadas para Projetos, Entregas, Avaliacoes e outras subclasses necessários.

Dessa maneira, o padrão reduz a complexidade, melhora a leitura do código e promove a separação de responsabilidades, permitindo que usuários ou outros módulos interajam apenas com a fachada, sem necessidade de conhecer os detalhes internos do sistema.

Figura 1 - Diagrama UML do padrão Facade aplicado ao SGPI

Fonte: Autor (2025)

2.6. Padrões Criacionais

Os padrões criacionais tratam da forma como os objetos são instanciados, encapsulando o processo de criação para promover flexibilidade e independência entre classes que são ainda categorizados em padrões de criação de objetos e padrões de criação de classes, onde eles criam os objetos e a criação das classes lidando com a instanciação entre as classes. Em maiores detalhes, os padrões de criação de

objetos adiam parte da criação de objetos para outro objeto, enquanto os padrões de criação de classes adiam a criação de objetos para as subclasses. Os exemplos de padrões de projeto criacionais são: abstract factory, builder, Factory Method, singleton e prototype. No SGPI, o padrão Factory Method pode ser aplicado no processo de criação de usuários do sistema.

Esse padrão é apropriado porque o sistema lida com diferentes tipos de perfis (como Aluno, Professor, Professor Orientador e Coordenador), mas não é desejável que o código da aplicação dependa diretamente da instância concreta dessas classes.

Assim, o Factory Method encapsula a lógica de criação em um ponto centralizado, a partir de um parâmetro que indica o tipo de usuário, retorna-se a instância correspondente da classe adequada.

Dessa forma, o sistema permanece flexível a mudanças (por exemplo, a adição de um futuro perfil Administrador), uma vez que a lógica de criação não precisa ser alterada em múltiplos pontos do código, apenas na fábrica responsável. Isso reduz acoplamento e promove o princípio da responsabilidade única, facilitando a manutenção e extensibilidade do software.

Figura 2 - Diagrama UML do padrão Factory Method aplicado ao SGPI

Fonte: Autor (2025)

2.7. Padrões Comportamentais

Esses padrões identificam padrões comuns de comunicação entre objetos e realizam a atribuição de responsabilidades entre eles. Ao fazer isso, esses padrões aumentam a flexibilidade na execução dessa comunicação, pois abstraem o fluxo de controle, concentrando-se na forma como os objetos se comunicam e colaboram. Os exemplos de padrões de projeto comportamentais são: State, Observer, chain of responsibility, iterator, interpreter, template method, memento, command, strategy, visitor e mediator.

Dentro do SGPI, o padrão comportamental Observer se mostra adequado principalmente ao gerenciamento de notificações. Sempre que ocorre um evento relevante no sistema — como a entrega de uma atividade por parte do aluno, a avaliação de um projeto pelo professor, ou a atualização de relatórios pelo coordenador, diferentes módulos do sistema precisam ser avisados.

O Observer permite esse mecanismo sem exigir acoplamento direto entre as classes envolvidas, promovendo baixo acoplamento e alta coesão, pois define uma relação de um-para-muitos em que, quando o objeto observado sofre uma alteração de estado (por exemplo, uma nova entrega), todos os observadores registrados (como o módulo de Notificação por e-mail, o de Notificação no sistema ou até integrações futuras como push via aplicativo) são automaticamente notificados.

Essa abordagem favorece a extensibilidade e a flexibilidade do sistema, permitindo a inclusão de novos tipos de notificadores sem alterações significativas na lógica principal, mantendo o código mais coeso e aberto à evolução futura.

Figura 3 - Diagrama UML do padrão Observer aplicado ao SGPI

Fonte: Autor (2025)

3. Método

3.1. Tipo de Pesquisa

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que busca oferecer solução prática para a gestão integrada de projetos acadêmicos. Assume também caráter exploratório e bibliográfico, pois fundamenta-se em livros, artigos científicos e fontes digitais confiáveis que tratam de Engenharia de Software, Arquitetura de Sistemas e Padrões de Projeto da GoF.

A escolha desse tipo de pesquisa se justifica pelo objetivo do artigo: aplicar padrões de projeto no desenvolvimento do sistema SGPI para demonstrar sua relevância prática e teórica.

3.2. Procedimentos Técnicos

O levantamento teórico foi realizado por meio de pesquisa em artigos científicos, livros e fontes digitais obtidos em bases como Scielo, Google Scholar e IEEE Xplore.

O desenvolvimento do sistema baseou-se em métodos incremental-iterativos, utilizando Node.js e Express.js para o backend, com MySQL Database para persistência dos dados. Além disso, aplicaram-se os padrões Factory Method, Observer e Facade para garantir um código mais flexível, desacoplado e aderente às boas práticas de engenharia de software.

3.3. Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento conta com os seguintes recursos tecnológicos:

1. IDE: Visual Studio Code;
2. Banco de Dados: MySQL Database;
3. Linguagem e Frameworks: JavaScript, Node.js e Express.js;
4. Controle de Versão: GitHub, seguindo git flow para organização das branches;
5. Ferramentas de apoio: Padlet para acompanhamento de tarefas e GitHub Projects para backlog;
6. Testes: Postman para validações manuais das APIs.

3.4. Etapas do Projeto

As principais etapas do desenvolvimento seguem as boas práticas de Engenharia de Software, conforme descrito abaixo:

- 1) Levantamento de requisitos – realização da análise de processos acadêmicos e dos casos de uso.

- 2) Modelagem – elaboração de diagramas UML, incluindo casos de uso e aplicação dos padrões de projeto.
- 3) Implementação – desenvolvimento do SGPI em arquitetura modular usando Node.js e Express.js, integrado ao banco MySQL.
- 4) Testes – execução de testes unitários e funcionais para validação dos requisitos levantados.
- 5) Validação – simulação de cenários reais de uso considerando os papéis de Aluno, Professor, Coordenador, Orientador e Administrador.

3.5. Critérios de Avaliação

A avaliação do SGPI será feita com base em:

- Testes funcionais – verificação de aderência das funcionalidades aos requisitos.
- Usabilidade – avaliação da interface por meio de simulações de navegação dos diferentes perfis de usuário.
- Desempenho – análise dos tempos de resposta de operações críticas (login, cadastro, consultas de relatórios).
- Feedback qualitativo – coleta de percepções de usuários (alunos, professores e coordenador) por meio de entrevistas.

4. Resultados e Discussões

A aplicação dos padrões de projeto Factory Method, Facade e Observer no SGPI demonstrou impactos significativos tanto na qualidade do código quanto na facilidade de manutenção e evolução do sistema. Esta seção apresenta os resultados obtidos após a implementação completa da arquitetura proposta, incluindo métricas de desempenho e validação com usuários.

4.1. Validação e testes

O sistema foi validado através de testes internos realizados pela equipe de desenvolvimento (5 integrantes) para detecção de bugs e problemas de interface, apresentação institucional ao coordenador do curso, 2 professores e aproximadamente 30 alunos e testes de usabilidade com 8 usuários representando os diferentes perfis do sistema: 3 alunos, 2 professores, 2 orientadores e 1 coordenador. Cada usuário realizou tarefas específicas do seu perfil enquanto a equipe coletava feedback qualitativo sobre a experiência de uso.

4.2. Métricas de Desempenho

Os testes de desempenho foram conduzidos em ambiente de desenvolvimento utilizando ferramentas de monitoramento do navegador (DevTools) e logs do servidor Express.js. Cada operação foi executada 5 vezes, calculando-se a média dos tempos de resposta. A Tabela 1 apresenta os resultados para operações principais do sistema.

Tabela 1 - Desempenho de operações do SGPI

Operação	Tempo Médio (ms)	Classificação
Login de usuário	120-200	Excelente
Cadastro de novo usuário	250	Muito Bom
Submissão de imagens (500KB-2MB)	350-450	Adequado
Submissão de documentos (2-5MB)	400-500	Adequado
Submissão de vídeos (15-50MB)	550-600	Aceitável

Fonte: Autor (2025)

Os resultados demonstram que as operações críticas estão dentro dos parâmetros recomendados pela literatura para aplicações web, que considera aceitável tempos inferiores a 300ms para operações de

autenticação (Nielsen, 2010). As operações de submissão de arquivos apresentam tempos proporcionais ao tamanho dos dados transferidos.

A otimização através da criação de índices nas tabelas de relacionamento do MySQL resultou em melhoria significativa no desempenho. Antes da indexação, operações de submissão chegavam a 800ms, após a implementação de índices em chaves estrangeiras e colunas frequentemente consultadas, os tempos foram reduzidos para a faixa de 350-600ms, representando melhoria média de 42,5%.

4.3. Implementação do Factory Method

A implementação do padrão Factory Method para criação de perfis de usuários resultou em redução do acoplamento entre as classes do sistema. Antes da aplicação do padrão, a lógica de instanciação estava distribuída em múltiplos pontos do código, dificultando a manutenção e aumentando o risco de inconsistências.

Durante o desenvolvimento, surgiu a necessidade de adicionar o perfil "Administrador", que não constava nos requisitos iniciais. Com a Factory Method implementada, esta adição demandou aproximadamente 2 horas de desenvolvimento e modificação de apenas 3 arquivos, sem introduzir bugs no sistema. A equipe estima que, sem o padrão centralizado, a mesma funcionalidade demandaria entre 4 e 6 horas e modificações em 6 arquivos, com maior risco de inconsistências entre os diferentes pontos de criação de usuários.

4.4. Aplicação do Facade

O padrão Facade demonstrou ser essencial na implementação do módulo de geração de relatórios. A classe RelatorioFacade encapsula consultas ao banco de dados MySQL, processamento de dados e formatação de resultados, oferecendo métodos simples como gerarRelatorioCompleto(), gerarRelatorioGrupo(idGrupo) e gerarRelatorioAluno(idAluno). Essa simplificação permitiu que a camada de apresentação permanecesse focada apenas na exibição dos dados, sem necessidade de conhecer os detalhes das consultas complexas envolvidas.

A centralização das operações de consulta permitiu implementar otimizações em um único ponto, beneficiando todas as funcionalidades que dependem de relatórios. Antes da implementação do Facade, uma consulta para gerar relatório completo de um grupo exigia 5 queries SQL distintas e aproximadamente 80 linhas de código no controller. Após a implementação, a mesma funcionalidade demanda 1 chamada de método e 30 linhas de código, com queries otimizadas internamente através de JOINS apropriados.

4.5. Implementação do Observer

O padrão Observer foi aplicado ao sistema de notificações, permitindo arquitetura desacoplada onde eventos do sistema disparam múltiplas ações sem que o módulo emissor precise conhecer os receptores. O sistema implementa três observadores principais: NotificacaoEmailObserver para envio de e-mails, NotificacaoSistemaObserver para registro de notificações na interface, e LogEventoObserver para persistência de histórico de eventos para auditoria.

A implementação desse padrão facilitou a expansão do sistema. Durante o desenvolvimento, quando surgiu a demanda por notificações via e-mail, foi necessário apenas criar uma classe observadora e registrá-la no sistema de eventos, sem modificar código existente nas funcionalidades de entrega ou avaliação. Esta característica demonstra o princípio Open/Closed do SOLID, onde o sistema está aberto para extensão mas fechado para modificação.

4.6. Persistência com MySQL Database

A decisão de utilizar MySQL Database como solução unificada para dados estruturados e não estruturados mostrou-se adequada ao contexto do projeto. O uso de campos LONGBLOB para armazenamento de documentos, apresentações e vídeos garantiu a consistência transacional entre metadados e arquivos, eliminando riscos de inconsistências que poderiam ocorrer em arquiteturas híbridas.

Os testes demonstraram que o sistema é capaz de armazenar e recuperar documentos de até 50MB com desempenho adequado. A utilização de índices nas tabelas de relacionamento e a implementação de foreign keys garantiram a integridade referencial dos dados. Durante o período de desenvolvimento e testes, não foram registrados casos de perda de dados ou inconsistências no banco, validando a robustez da solução adotada.

4.7. Discussão

Os resultados obtidos confirmam que a aplicação sistemática de padrões de projeto contribui significativamente para a qualidade de sistemas acadêmicos. A arquitetura em camadas, combinada com Factory Method, Facade e Observer, proporcionou código mais modular, testável e preparado para evolução futura.

A escolha do MySQL Database como solução única para persistência, embora não convencional para armazenamento de arquivos grandes, demonstrou-se viável no contexto do SGPI. Com base em uma premissa de até 8 grupos por semestre, cada um entregando uma apresentação (2 MB), um vídeo de até 5 minutos (50 MB) e documentação em PDF (5 MB), o volume total por grupo é de 57 MB. Isso resulta em um consumo médio estimado de 0,45 GB por semestre (8 grupos x 57 MB), totalizando aproximadamente 0,9 GB por ano. Projetando para um período de 30 anos, o armazenamento acumulado seria de cerca de 27 GB. Essa estimativa válida a decisão de utilizar o MySQL, especialmente considerando a simplificação arquitetural resultante e a garantia de consistência transacional.

Cabe ressaltar que a pesquisa possui limitações. Os testes de carga foram realizados em ambiente de desenvolvimento com volumes de dados simulados e poucos usuários simultâneos. A validação em produção com carga real de múltiplas turmas simultâneas ainda está pendente. Além disso, aspectos de acessibilidade digital (WCAG) não foram profundamente explorados nesta fase inicial do projeto e devem ser objeto de trabalhos futuros. A ausência de grupo de controle (sistema desenvolvido sem padrões de projeto) impede comparação quantitativa rigorosa dos benefícios observados.

5. Considerações Finais

Este artigo apresentou a arquitetura e os padrões de projeto aplicados ao Sistema Gerenciador de Projetos Integradores (SGPI), desenvolvido para atender às demandas do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Fatec Zona Leste. A pesquisa demonstrou que decisões arquiteturais fundamentadas em princípios sólidos de Engenharia de Software são essenciais para a construção de sistemas acadêmicos robustos e evolutivos.

A adoção de arquitetura em camadas, separando responsabilidades entre apresentação, lógica de negócio e persistência, estabeleceu base sólida para o desenvolvimento. A aplicação dos padrões Factory Method, Facade e Observer trouxe benefícios concretos em termos de modularidade, extensibilidade e manutenibilidade do código. O Factory Method reduziu o tempo necessário para adicionar novos perfis de usuário de 4-6 horas estimadas para 2 horas reais. O Facade simplificou a geração de relatórios, reduzindo de 80 para 30 linhas de código nos controllers. O Observer permitiu adicionar novo canal de notificação sem modificar código existente.

A decisão de utilizar MySQL Database como solução unificada para dados estruturados e não estruturados atendeu adequadamente aos requisitos do projeto. O armazenamento de documentos, apresentações e vídeos através de campos LONGBLOB, aliado à integridade referencial garantida pelo modelo relacional, proporcionou solução consistente que resolve o problema de limitação de espaço em nuvem que motivou o desenvolvimento do SGPI. A otimização através de indexação resultou em melhoria média de 42,5% no tempo de resposta para operações de submissão de arquivos.

Os testes de desempenho demonstraram que as operações críticas do sistema apresentam tempos de resposta adequados (120-250ms para autenticação e cadastro, 350-600ms para submissões de arquivos), dentro dos parâmetros aceitáveis para aplicações web. A validação com 8 usuários representando diferentes perfis do sistema forneceu feedback qualitativo positivo sobre usabilidade e funcionalidades implementadas.

Os resultados validam a hipótese de que a aplicação consciente de arquitetura de software e padrões de projeto contribui significativamente para a qualidade de sistemas de informação acadêmicos. O SGPI não apenas resolve o problema imediato de armazenamento de artefatos, mas estabelece plataforma evolutiva capaz de se adaptar a futuras demandas do curso de DSM.

Este trabalho demonstra que princípios de Engenharia de Software, quando aplicados sistematicamente mesmo em projetos acadêmicos, resultam em sistemas de maior qualidade, mais fáceis de manter e evoluir, contribuindo tanto para solução de problemas práticos institucionais quanto para formação técnica dos estudantes envolvidos no desenvolvimento.

Referências

BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. Software architecture in practice. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 1997.

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Design patterns: elements of reusable object-oriented software. Boston: Addison-Wesley, 1994.

MARTIN, Robert C. Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Boston: Prentice Hall, 2017.

SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 10. ed. Boston: Pearson, 2019.

SEARS, Russell; VAN INGEN, Catharine; GRAY, Jim. To BLOB or Not To BLOB: Large Object Storage in a Database or a Filesystem? Microsoft Research Technical Report MSR-TR-2006-45. Microsoft Research, 2006. Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/04/tr-2006-45.pdf> Acesso em: 10 out. 2025.

NIELSEN, Jakob. Response Times: The 3 Important Limits. Nielsen Norman Group, 2010. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>. Acesso em: 30 out. 2025.

HUANG, H.; LI, B. Design and implementation of student management system of integrated programmable device programming system. Scientific Reports, v. 14, n. 11873, maio 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-62844-z.

SHAPIRO, Michael; MILLER, Ethan L. Managing Databases with Binary Large Objects. Conference on Mass Storage Systems (MSS), 1999. Disponível em: <https://ethanmiller.org/files/pubs/mss99.pdf> Acesso em: 10 out. 2025.

CASCIARO, Mario; MAMMINO, Luciano. Node.js Design Patterns: Design and implement production-grade Node.js applications using proven patterns and techniques. 4. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2024.

ORACLE CORPORATION. MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle, 2024. Disponível em:
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 30 out. 2025.

BAUMANN, Peter; HAHN, Karsten; MERTICARIU, George. A comparative benchmark of large objects in relational databases. In: PROCEEDINGS OF THE VLDB ENDOWMENT, 2008. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/221524812_A_comparative_benchmark_of_large_objects_in_relational_databases. Acesso em: 30 out. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) *ChatGPT* e *Claude ai* de Inteligência Artificial (IA) para *revisão de contexto e validação de formatação*. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."